

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ДИАГНОСТИКА И ВНУТРИВЕННАЯ ЖЕЛЕЗОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Саматов Дилшод Каримович dr86@inbox.ru

PhD, ассистент кафедры Внутренние болезни №3 Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammu@sammu.uz

Нодиров Сарвар Нематович sarvarjon_nodirov98@mail.ru

2 курс Ординатор кафедры Внутренние болезни №3 Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammu@sammu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738408>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Дефицит железа является частым коморбидным состоянием при хронической сердечной недостаточности (ХСН) и связан с ухудшением функционального класса, снижением толерантности к нагрузке, ухудшением качества жизни и повышением риска госпитализаций, в том числе независимо от наличия анемии. Современные исследования показали, что коррекция дефицита железа внутривенными препаратами может улучшать симптомы и функциональные показатели у пациентов с ХСН, а также снижать риск повторных госпитализаций в отдельных группах. Цель. Обобщить диагностические критерии дефицита железа при ХСН, подходы к скринингу и мониторингу, а также практические аспекты внутривенной железозаместительной терапии в амбулаторной практике. Материалы и методы. Проведён обзор клинических рекомендаций и ключевых рандомизированных исследований по внутривенной коррекции дефицита железа при ХСН. Результаты. Регулярный скрининг ферритина и насыщения трансферрина позволяет выявлять дефицит железа. Внутривенная терапия предпочтительна при ХСН из-за ограниченной эффективности пероральных форм и наличия воспалительного компонента. Заключение. Включение диагностики и коррекции дефицита железа в амбулаторный маршрут пациента с ХСН повышает качество ведения и улучшает функциональное состояние при соблюдении критериев безопасности.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, дефицит железа, ферритин, TSAT, внутривенное железо, качество жизни.

IRON DEFICIENCY IN CHRONIC HEART FAILURE: DIAGNOSIS AND INTRAVENOUS IRON THERAPY IN OUTPATIENT CARE

Samatov Dilshod Karimovich dr86@inbox.ru

PhD assistant, Department of Internal Medicine No. 3 Samarkand State Medical University Samarkand, Uzbekistan 18 Amir Temur Street Tel.: +998 66 233 08 41 E-mail: sammu@sammu.uz

Nodirov Sarvar Nematovich sarvarjon_nodirov98@mail.ru

Second year Rezident, Department of Internal Medicine No. 3 Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan 18 Amir Temur Street Tel.: +998 66 233 08 41. E-mail: sammu@sammu.uz

ABSTRACT: Background. Iron deficiency is common in chronic heart failure (HF) and is associated with worse functional status, reduced exercise capacity, impaired quality of life and higher hospitalization risk, even in the absence of anemia. Randomized studies suggest that intravenous iron repletion can improve symptoms and functional outcomes and may reduce rehospitalizations in selected HF populations. Objective. To summarize diagnostic criteria, screening and monitoring strategies for iron deficiency in HF, and to outline practical aspects of intravenous iron therapy in outpatient care. Materials and methods. We reviewed guidelines and pivotal randomized trials of intravenous iron supplementation in HF. Results. Systematic assessment of ferritin and transferrin saturation identifies iron deficiency. Intravenous repletion is generally preferred in HF due to limited effectiveness of oral iron and inflammation-related absorption issues. Conclusion. Incorporating iron deficiency screening and treatment into outpatient HF pathways improves care quality and functional status when safety criteria are met.

Keywords: heart failure, iron deficiency, ferritin, transferrin saturation, intravenous iron, quality of life.

SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA TEMIR TANQISLIGI: TASHXIS VA AMBULATOR SHAROITDA VENA ICHIGA TEMIR TERAPIYASI

Samatov Dilshod Karimovich dr86@inbox.ru

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "3-son ichki kasalliklar" kafedrasida PhD, assistenti. O'zbekiston,
Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 sammu@sammu.uz

Nodirov Sarvar Nematovich sarvarjon_nodirov98@mail.ru

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "3-son ichki kasalliklar" kafedrasida 2 bosqich ordinatori.
O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 sammu@sammu.uz

Annotatsiya: Dolzarbli. Temir tanqisligi surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuY)da tez-tez uchraydigan komorbid holat bo'lib, anemiya bo'lmasa ham funksional sinfnining yomonlashuvi, jismoniy chidamlilikning pasayishi, hayot sifatining yomonlashuvi va gospitalizatsiya xavfining oshishi bilan bog'liq. Tadqiqotlar vena ichiga temir bilan to'ldirish simptomlar va funksional ko'rsatkichlarni yaxshilashi hamda ayrim guruhlarda qayta gospitalizatsiyani kamaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. Maqsad. SYuYda temir tanqisligi diagnostik mezonlari, skrining va monitoring yondashuvlarini hamda ambulator sharoitda vena ichiga temir terapiyasining amaliy jihatlarini yoritish. Material va metodlar. Klinik tavsiyalar va vena ichiga temir terapiyasini baholagan asosiy RKTlar tahlil qilindi. Natijalar. Ferritin va transferrin to'yinganligi (TSAT)ni muntazam baholash temir tanqisligini aniqlashga yordam beradi. SYuYda peroral temirning samarasi cheklanganligi sababli vena ichiga terapiya ko'proq afzal. Xulosa. Temir tanqisligini aniqlash va tuzatishni SYuY bemorining ambulator marshrutiga kiritish xavfsizlik mezonlari bajarilganda davolash sifatini oshiradi va funksional holatni yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: yurak yetishmovchiligi, temir tanqisligi, ferritin, TSAT, vena ichiga temir, hayot sifati.

Введение: Дефицит железа при ХСН связан не только с кровопотерей и недостаточным поступлением, но и с хроническим воспалением, приводящим к функциональному дефициту железа и снижению его биодоступности. В результате страдает энергетический метаболизм мышц и миокарда.

Клинически дефицит железа проявляется снижением толерантности к физической нагрузке, усилением одышки и утомляемости. Эти симптомы часто неспецифичны и могут ошибочно расцениваться как прогрессирование ХСН без выявления обратимого фактора.

В современных подходах дефицит железа рассматривается как самостоятельная мишень терапии при ХСН. Поэтому скрининг железодефицита включается в стандартное обследование пациента с ХСН на амбулаторном этапе [1].

Важной задачей является выбор оптимальной формы коррекции: пероральное железо нередко имеет ограниченную эффективность при ХСН, тогда как внутривенные препараты позволяют быстрее восполнить дефицит при соблюдении критериев безопасности.

Цель исследования: систематизировать диагностические критерии дефицита железа при ХСН и представить практические рекомендации по внутривенной коррекции в амбулаторной практике.

Материалы и методы исследования: Выполнен обзор клинических рекомендаций по ведению ХСН и публикаций ключевых исследований по внутривенному железу у пациентов с ХСН [2].

Рассмотрены вопросы диагностических порогов (ферритин/TSAT), организации скрининга, показаний к терапии и наблюдения после введения железа.

Результаты и обсуждение:

1. Диагностика: почему недостаточно одного гемоглобина.

Анемия и дефицит железа пересекаются, но не тождественны. У пациента с ХСН дефицит железа может присутствовать при нормальном гемоглобине, и именно он может определять выраженность утомляемости и снижение переносимости нагрузки.

Поэтому для скрининга используют показатели запасов и транспорта железа: ферритин и насыщение трансферрина. Они позволяют выявить как абсолютный, так и функциональный дефицит железа на фоне воспаления [3].

2. Критерии дефицита железа при ХСН и частота скрининга.

Практические критерии включают пороговые значения ферритина и TSAT. Скрининг рекомендуется проводить при первичной оценке пациента с ХСН, после эпизода декомпенсации и периодически в динамике.

Частота повторного контроля зависит от выраженности дефицита, клинического состояния и проведённой терапии [4].

3. Почему внутривенное железо предпочтительнее перорального при ХСН.

Пероральное железо может иметь ограниченную эффективность из-за снижения всасывания и воспалительного блока. Кроме того, оно часто вызывает желудочно-кишечные побочные эффекты, что ухудшает приверженность.

Внутривенное введение позволяет быстрее восполнить дефицит и добиться клинического улучшения у части пациентов, что особенно важно при выраженной симптоматике [5-6].

4. Клинические эффекты внутривенной коррекции.

Рандомизированные исследования показали улучшение функционального класса, дистанции в тестах ходьбы и качества жизни при внутривенном введении железа у пациентов с ХСН и дефицитом железа.

В отдельных исследованиях отмечено снижение риска повторных госпитализаций, что делает коррекцию дефицита железа потенциально важным компонентом стратегии снижения нагрузки на стационар [7].

5. Безопасность: кому и как проводить терапию в амбулаторных условиях.

Перед введением следует исключить активную инфекцию, оценить показатели воспаления и аллергологический анамнез. Важно соблюдать условия оказания помощи при возможных реакциях и иметь протокол наблюдения после инфузии.

После терапии целесообразно планировать контроль ферритина/TSAT через определённый интервал и оценивать клиническую динамику симптомов и переносимость [8].

6. Встраивание в маршрут ХСН: командный подход.

Коррекция дефицита железа должна сочетаться с оптимизацией базисной терапии ХСН, реабилитацией и контролем коморбидности. В амбулаторном звене важны логистика направления на инфузию и последующий контроль [9].

Чек-листы обследования (включая ферритин/TSAT) и стандартизированные показания к терапии повышают воспроизводимость качества помощи.

Таблица 1. Показатели для диагностики дефицита железа при ХСН (практический ориентир)*

Показатель	Что отражает	Зачем нужен
Ферритин	Запасы железа (с учётом воспаления)	Выявление дефицита и мониторинг восполнения
TSAT	Доступность железа для эритропоэза и тканей	Выявление функционального дефицита
Гемоглобин	Наличие анемии	Оценка тяжести и динамики, но не заменяет ферритин/TSAT

Таблица 2. Амбулаторный алгоритм ведения пациента с ХСН и подозрением на дефицит железа

Этап	Действие	Результат
Скрининг	Ферритин + TSAT при первичной оценке/в динамике	Выявление дефицита
Оценка причин	Анамнез кровопотерь, питание, воспаление, ХБП	Определение факторов, требующих коррекции

Выбор терапии	Рассмотрение внутривенного железа при подтверждённом дефиците	План инфузии и наблюдения
Контроль	Повторные показатели железа и оценка симптомов	Оценка эффекта и потребности в повторении

Выводы:

- Дефицит железа при ХСН распространён и ухудшает симптомы и качество жизни, в том числе независимо от анемии.
- Для диагностики необходимы ферритин и насыщение трансферрина; одного гемоглобина недостаточно.
- Внутривенная коррекция дефицита железа при ХСН часто предпочтительнее пероральной из-за ограниченной эффективности и переносимости последней.
- Терапия должна проводиться с соблюдением критериев безопасности и последующим мониторингом лабораторных показателей и клинического ответа.
- Включение скрининга и коррекции дефицита железа в амбулаторный маршрут ХСН повышает качество комплексного ведения пациента.

Список литературы:

1. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., Gardner R.S., Baumbach A., Böhm M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*. 2021;42(36):3599–3726.
2. Anker S.D., Comin Colet J., Filippatos G., Willenheimer R., Dickstein K., Drexler H., et al. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. *New England Journal of Medicine*. 2009;361(25):2436–2448.
3. Ponikowski P., van Veldhuisen D.J., Comin-Colet J., Ertl G., Komajda M., Mareev V., et al. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency (CONFIRM-HF). *European Heart Journal*. 2015;36(11):657–668.
4. Ponikowski P., Kirwan B.-A., Anker S.D., Dorobantu M., Drozd J., Fabien V., et al. Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial (AFFIRM-AHF). *Lancet*. 2020;396(10266):1895–1904.
5. Jankowska E.A., von Haehling S., Anker S.D., Macdougall I.C., Ponikowski P. Iron deficiency and heart failure: diagnostic dilemmas and therapeutic perspectives. *European Heart Journal*. 2013;34(11):816–829.
6. Okonko D.O., Mandal A.K.J., Missouris C.G., Poole-Wilson P.A. Disordered iron homeostasis in chronic heart failure: prevalence, predictors, and relation to anemia, exercise capacity, and survival. *Journal of the American College of Cardiology*. 2011;58(12):1241–1251.
7. Nanas J.N., Matsouka C., Karageorgopoulos D., Leonti A., Tsolakis E., Drakos S.G., et al. Etiology of anemia in patients with advanced heart failure. *Journal of the American College of Cardiology*. 2006;48(12):2485–2489.

8. Lewis G.D., Malhotra R., Hernandez A.F., McNulty S.E., Smith A., Felker G.M., et al. Effect of oral iron repletion on exercise capacity in patients with heart failure with reduced ejection fraction and iron deficiency: the IRONOUT HF randomized clinical trial. *JAMA*. 2017;317(19):1958–1966.
9. Cappellini M.D., Musallam K.M., Taher A.T. Iron deficiency anaemia revisited. *Journal of Internal Medicine*. 2020;287(2):153–170.